

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОТЕРАПИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

Атаджанова Людмила Арифовна

Преподаватель кафедры педагогики и
психологии Ургенчского государственного
университета. Узбекистан, Хорезмская обл.

ludmilaatadzanova34@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и психологический потенциал игротерапии с целью его применения для формирования коммуникативных навыков подростков. .

Ключевые слова: Игра, «состояние» игры, игротерапия, подростковый возраст, свободное самовыражение, деятельность, принцип отражения и преобразования.

Введение: Коммуникативные навыки - одна из ведущих компетенций 21-ого века. Их формирование является необходимым условием для успешной социализации, учебной и профессиональной деятельности и психологического благополучия в целом. Учитывая социальную направленность, особенности развития и потребностей подросткового возраста, данный период является адекватным для формирования коммуникативных навыков .

Abstract: The article discusses the theoretical foundations and psychological potential of play therapy with the aim of using it to develop the communication skills of adolescents. .

Key words: Game, “state” of game, play therapy, adolescence, free self-expression, activity, principle of reflection and transformation.

Понятие «игра» находит своё определение в русле философии и культуры. Наряду с социально-культурными процессами в ней отражаются нормы, ценности общества, поэтому изменяются формы игры, расширяются её функции, возможности. И.Ф.Шиллер определил игру элементом искусства, символизирующим свободу самовыражения, устраняющим противоречия между реальностью и вымыслом [4] . Й. Хёйзинга назвал игру связующим звеном между всеми сферами человеческой деятельности. Е.Финк

представляет игру как способ понимания бытия человеком и считает, что именно игра возвышает его над природой и определяет её, как феномен культуры [3].

М.А. Панфилова придаёт огромное значение игровой деятельности, так как именно общение становится главным её условием [13].

Игра, по словам М.А.Битяновой, уникальна тем, что затрагивает человека целиком, и интеллектуальную, и эмоциональную сферу, в зависимости от видов также двигательную [1]. Игра «встраивается» в структуру личности человека независимо от возраста, способностей, и как считает автор, позволяет охватить в комплексе проблемы психологического характера. Именно это её качество является основанием для включения игры в образовательное пространство в процессе учебной, внеурочной деятельности и в рамках психологического сопровождения школьников

Уникальность и доступность игры в том, что даже при отсутствии технических пособий и средств, единственным условием, способным запустить игру, является «состояние» игры интрига, эмоциональное вовлечение (эффект эмоционального заражения), встраивание игровой ситуации в учебный процесс позволяет решать познавательные задачи без ущерба для психического благополучия детей [5].

Таким образом, определение А.И.Захарова обосновывает эффективность игрового метода: «Игра – это школа эмоциональности, воображения и фантазии, динамичного и гибкого мышления, принятия и разыгрывания ролей, общения со сверстниками и взрослыми, равно, как и школа самостоятельности и независимости, инициативности и творческого самовыражения» [5].

Согласно А.И. Захарову, игра, проходя свои этапы, из произвольной, спонтанной постепенно превращается в произвольную, из индивидуальной в *групповую*, а к *подростковому возрасту* – *коллективную*. [5].

Е.А.Репринцева называет игру естественной деятельностью, способной влиять на развитие, социализацию, спонтанное выражение чувств ребёнка, тем самым обеспечивая ему эмоциональное благополучие. Автор указывает на дидактические возможности игры в педагогической практике. Стоит отметить также её ориентирующую, стимулирующую и регулирующую функции, которые отвечают условиям формирования коммуникативных навыков [14].

Своеобразие игры как метода в том, что ребёнок (подросток и взрослый в том числе) вступают в неё *добровольно и свободно*, не видят в ней угрозу или вмешательство в личное пространство (подросткам характерна защита своих границ). Это обеспечивает безопасность среды, в которой клиент получает возможность выразить свои чувства, страхи, переживания, создавая тем самым благоприятные условия для психотерапевтической работы.

Л.С. Выготский, называющий игру мнимой ситуацией, связывает её с мотивационно-потребностной сферой, а также с психическим развитием ребёнка [2]. С.Л.Рубинштейн, считая, что игра начинается с мысленного преобразования реальности в воображаемую показывает её принцип отражения как объективно – субъективной реальности [15]. В этом состоит *двуплановость* игры. Создавая игровую ситуацию в воображении в виде «идеального плана», согласно А.Н.Леонтьеву, ребёнок реализует её в конкретном пространстве и временных рамках и при этом испытывает вполне реальные чувства [10].

Д.Б. Эльконин отдаёт приоритет социальным мотивам игровой деятельности. Из трактовки С.Л.Рубинштейна вытекает принцип отражения и преобразования в игре, как объективно – субъективной реальности. Д.Н.Узнадзе видел в игре способ испытать ещё незрелые к применению тенденции [12]. А. Маслоу рассматривал игру как возможность творческой самоактуализации и самореализации. По мнению Э. Эриксона, игра -средство для приближения к бессознательному, он считал, что в ней ослабевает «цензура» сознания и оживает фантазия [9].

Психологическую значимость игра обретает в русле психоанализа. З.Фрейда, А.Фрейд, М.Кляйн выделяли в ней *символический* компонент [11].

При некоторых различиях механизмов воздействия всех направлений игротерапии на ребёнка их объединяет одна цель – помочь ему освободиться от негативных эмоциональных переживаний, страхов, адаптироваться в социальной среде, оптимизировать развитие психических процессов, определить пути решения проблем в стрессовых ситуациях, в выработке адекватных форм поведения, общения, применительно к подросткам необходимо создать условия для самопознания и самоопределения [5].

Рассмотрим психолого-педагогические возможности игры:

1. Игра связана мотивацией. В этом состоит её самоценность (адекватна естественной природе человека, развивается инициативность, ответственность).

2. Игра захватывает потенциал человека целиком (возможности для развития, обретение состояния готовности к нему).

3. Игра – это экспериментальная площадка для человека, что позволяет быть свободным от стереотипов и шаблонов (осознание себя, возможность изменить модели поведения).

4. Уникальность игры в её двуплановости, являясь свободной деятельностью, игра учит:

- а) создавать внутренний план;
- б) соблюдать правила и границы
- в) совершать действия в определённом временном и физическом пространстве.

5. Игра-совместная деятельность, создаёт условия для общения, коммуникации (социализация, кооперация, разрешение конфликтов, эмпатия).

Исходя из этого, следует вывод, что игра наиболее эффективный метод развития коммуникативных навыков учеников.

Педагог О.С. Газман предоставил свою *классификацию* игр для детей и подростков в учебной деятельности, на которую опираются в психолого-педагогическом сопровождении детей и подростков на данном этапе: *сюжетно-ролевые; подвижные; дидактические; имитационные.* [12].

Одним из видов групповой игротерапии можно считать *психодраму* Я.Л.Морено. Здесь освобождение от психологических проблем осуществляется через ролевую игру. *Сценическое* действие направлено на социальное взаимодействие, развитие вербальных и невербальных навыков общения [6].

Учитывая фактор изучения влияния игротерапии на формирование коммуникативной сферы подросткового возраста, обращаемся к Л.С. Выготскому, который рассматривая элементы игровой деятельности в психическом развитии подростков, вслед за В.Штерном употребил термин «серьёзная игра» применительно к подросткам [16].

В.Штерн характеризует игру подростков как предварительную пробу взрослых отношений, которая затем преобразуется в ответственную серьезную деятельность [16].

Выводы: Анализ литературы позволяет выделить следующие факторы, служащие основанием использовать игротерапию для формирования КН подростков:

- ✓ фантазия ребёнка перерастает в мечтательность подросткового возраста;
- ✓ стремление к овладению взрослых форм жизни похоже на игру;
- ✓ средством регуляции является *серьёзная ситуация*, в отличие от дошкольного возраста, когда средством были *игрушки* [2]
- ✓ спонтанность, яркие переживания в игре отвечают потребностям эмоциональной сферы подростков;
- ✓ аффективность переживаний подростков находит выход вовне;
- ✓ свободное тренинговое пространство на принципах равноправия и взаимоуважения отвечают потребностям сферы «Я» подростков.

Терапевтическое воздействие на формирование коммуникативных навыков достигается за счёт следующих механизмов: моделирование социальных отношений, формирование реальных отношений в игровой форме на принципах равноправия и взаимоуважения, поэтапная отработка необходимых навыков, изменение позиции подростка в направлении преодоления эгоцентризма, тревожности, неуверенности, неадекватного самооценивания и рефлексии.

Таким образом, игровая форма, позволяя соприкоснуться с будущим, становится своеобразной площадкой для реализации ведущих потребностей подросткового возраста[8].

Список литературы:

1. Азарова Т. В., Барчук О. И., Беглова Т. В., Битянова М. Р., Королева Е. Г., Пяткова О. М.; под редакцией М. Р. Битяновой- Практикум по психологическим играм с детьми и подросткам / Практическая психология, Питер, 2011. 304 с. С.11.

2. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Психология развития. СПб.: Питер, 2001. 512 с

3. Гуревич П. С. Культурология XX век. Энциклопедия. М., 1996

4. Загрядская О. В. Моделирование игровой учебно-познавательной деятельности в преподавании гимнастики // Евразийский Союз Ученых. 2015. №5-4 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-igrovoy-uchebno-poznavatelnoy-deyatelnosti-v-prepodavanii-gimnastiki>

5.. Захаров А. И. Игра как способ преодоления неврозов у детей. Издательство: Каро, 2006. 416 с. С.11

6. Зелеева В.П. Учебно-методическое пособие к спецкурсу «Основы психодрамы». Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 97 с.

7. Касвинов С.С. Система Выготского Книга 1: Обучение и развитие детей и подростков [Текст] / С. Г. Касвинов. Харьков: Райдер, 2013. 460 с.

8. Крутецкий В. А., Лукин Н. С. Психология подростка. М.: Просвещение, 1965. 316 с

9. Кэдыусон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб.: Питер, 2001. 416 с: ил.

10. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры / А.Н. Леонтьев

11. Лэндриэт Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер.с англ./Предисл. А.Я.Варга. Международная педагогическая академия, 1988. 386 с.

12. Новиков А.М. Методология игровой деятельности. М.: Издательство «Эгвес», 2006.

13. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. М.: «Издательство ГНОМид», 2001. 160 с

14. Репринцева Е. А. Игра как социокультурный феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора пед. наук // Образование, педагогика, история педагогики, культура, 2005.

15. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: ПИТЕР, 2003.

// Психологическая наука и образование / Ред. В.В. Рубцов, А.А. Марголис, В.А. Гуружапов. – 1996. – №3. – С. 19–32.

16. Штерн Э. «Серьезная игра» в юношеском возрасте. // Возрастная психология. Хрестоматия./Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 624 с

17. Эльконин, Д.Б. Психология игры М: Владос, 1999 360с